

भारतीय कानून-व्यवस्था : पुलिस के सन्दर्भ में

Rohit

Assistant Professor, Gaur Brahman Degree College, Rohtak (Haryana)

Corresponding Author – Rohit

सार:

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह संसार में अकेला रहकर जीवन यापन नहीं कर सकता। वह परिवार में, समूहों में, समाज में तथा देश के किसी भी हिस्से में रहकर अपना जीवन यापन करता है। जन्म से ही मनुष्य सब ओर से सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की आवश्यकता महसूस करता रहा है। प्रत्येक समाज में शान्ति, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का कार्य अनादिकाल से ही महत्वपूर्ण रहा है। समाज में असुरक्षा के वातावरण में न तो कोई नागरिक अपना विकास कर सकता है और न ही कोई राष्ट्र उन्नति कर सकता। प्रत्येक समाज में नागरिकों का सर्वांगीण विकास भी तभी सम्भव है, जब सरकार शान्ति एवं कानून-व्यवस्था को बनाये रखने में सुदृढ़ एवं सक्षम हो। सरकार अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों को समाज में शान्ति के वातावरण में ही प्राप्त कर सकती है। वर्तमान युग विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी का युग है। विज्ञान के क्षेत्र में नवीन आविष्कारों ने जहाँ समाज के रूप एवं व्यवस्था में अधिक परिवर्तन कर दिया, वहीं जनता की आकांक्षाओं में भी परिवर्तन हुआ है। लोककल्याणकारी राज्यों की अवधारणा से राज्यों की भूमिका में भारी वृद्धि हुई है। आधुनिककाल में समाज का कोई भी क्षेत्र राज्य की जकड़ से परे नहीं है। सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन में मुख्य भूमिका के कारण व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व राज्यों पर आन पड़ा है। शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, भुखमरी, ग्रामीण-विकास, उद्योग, कृषि, गरीबी, बेरोजगारी आदि क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान हेतु सार्वजनिक नीतियों व कार्यक्रमों का निर्माण एवं क्रियान्वयन का समस्त कार्यभार लोक प्रशासन का प्रमुख दायित्व बन गया है। अतः इन सभी क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की आवश्यकता को महसूस किया जाता है।

कुंजी-शब्द: सामाजिक प्राणी, सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, समाज, शिक्षा।

उद्देश्य:

- प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य पुलिस प्रशासन के अन्तर्गत पुलिस की भूमिका, स्थिति एवं दृष्टिकोण समझकर जनता में आत्मशक्ति एवं आत्मविश्वास की दशा की मनोवृत्ति का अध्ययन करके पुलिस नीति के लिए बनाई जा रही योजनाओं में सहयोग प्रदान करना।
- समाज व जनता में शान्ति एवं कानून-व्यवस्था स्थापित करना।
- जनता की समस्याओं का समाधान करना।
- जनता का पुलिस पर विश्वास करवाना।
- पुलिस व जनता के सम्बन्ध को जानना।
- पुलिस कर्मियों तथा जनता के दृष्टिकोण को जानना।
- पुलिस प्रशासन के समक्ष आने वाली समस्याओं एवं चुनौतियों को रेखांकित करना।
- समस्याओं के सुझाव प्रस्तुत करना।

विधि-प्रयोग: प्रस्तुत शोध-पत्र में विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया है।

पुलिस का शाब्दिक अर्थ:

पुलिस शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हुए भी परिभाषा विहीन है। इस शब्द को किसी भी पुलिस नियम व अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। फिर भी पुलिस के कर्तव्यों, अधिकारों, दायित्वों एवं उसकी शक्तियों के आधार पर ऐसे व्यक्तियों को पुलिस की संज्ञा दी जा सकती है, जो किसी भी आदेश, अध्यादेश, नियम,

अधिनियम, अथवा विधि के अन्तर्गत समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक शक्तियों को प्रयोग करने हेतु अधिकृत हो, अपराधों का अनुसंधान करने की शक्तियाँ रखता हो एवं समाज की सुरक्षा, समस्याओं तथा अपराधों के निवारण का दायित्व रखता हो। अतः इन शब्दों से स्पष्ट है कि एक पुलिस अधिकारी में उपरोक्त गुणों, लक्षणों का समावेश होना चाहिए, तभी वह कानून-व्यवस्था को बनाए रखने में सफल हो सकता है।

भूमिका:

कोई भी राष्ट्र हमेशा ही किसी न किसी समस्या से ग्रसित रहता है। राष्ट्र में व्याप्त सब प्रकार की गम्भीर समस्याओं के समाधान हेतु यह परम आवश्यक है कि समाज में शान्ति व कानून-व्यवस्था का वातावरण बना रहे, जिससे लोकप्रशासन बिना बाधाओं के समस्याओं का समाधान करने में सफल हो सके। समाज में शान्ति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक कुशल, प्रभावी, उत्तरदायी एवं संवेदनशील पुलिस तंत्र, प्रजातांत्रिक समाज की वर्तमान युग में एक मूलभूत आवश्यकता है। अतः प्रत्येक देश अपने राज्यों में अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल पुलिस तन्त्र की स्थापना करता है, जो शान्ति सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। राज्यों में सामान्य एवं गंभीर समस्याओं के अवलोकन के पश्चात् सरकार का ध्यान पुलिस प्रशासन व्यवस्था की ओर गया। प्रारम्भ से ही इसको समक्ष एवं

प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न स्तरों पर व्यापक नीतियों व प्रशासकीय निर्देशों द्वारा प्रयास किया गया। समाज में शान्ति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने का प्रमुख कर्तव्य है। प्रशासन अपने दायित्वों का निर्वाह जिन साधनों, संगठनों एवं संस्थाओं के माध्यम से करता है, उनमें पुलिस संस्था सबसे प्रमुख है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पुलिस प्रशासन समाज में न केवल सुरक्षा वरन् स्थापित्व प्रदान करने हेतु ढाल व सुरक्षा चक्र का कार्य करता है। अनादिकाल से ही पुलिस का अस्तित्व समाज में बना हुआ है। पुलिस विहित समाज की कल्पना ही भी नहीं की जा सकती। प्राचीनकाल की भाँति वर्तमानकाल में भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पुलिस व्यवस्था आज प्रत्येक नागरिक को, 'चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहरी क्षेत्र का हो' समान रूप प्रभावित करती है। जमीनीस्तर पर कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल, ए.एस.आई., सब इन्सपेक्टर, इन्सपेक्टर इत्यादि पुलिस कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से जनता की सुरक्षा के लिए सदैव जनता के सम्पर्क में रहते हैं। इनकी मधुर वाणी, सद् व्यवहार एवं निष्ठा अथवा लक्षणों का अभाव जनता का पुलिस एवं सामान्य प्रशासन दोनों के प्रति दृष्टिकोण को नियमित करता है। नागरिकों के मस्तिष्क में पुलिस का बिम्ब आज नकारात्मक एवं असाध्योगात्मक दिखाई देता है। इस नकारात्मक दृष्टिकोण के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं। इन समस्याओं के विद्यमान रहते भी पुलिस-व्यवस्था समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। इसका कुशल एवं प्रभावी संचालन राष्ट्र की सुरक्षा हेतु बहुत ही आवश्यक है।

पुलिस व्यवस्था का सकुशल संचालन करना कांस्टेबल से लेकर पुलिस महानिदेशक सभी का समान उत्तरदायित्व है। प्रत्येक कर्मचारी एवं अधिकारी की लग्न, निष्ठा एवं कुशलता का योगदान पुलिस तन्त्र को समाज में उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक है। उच्च अधिकारियों का कुशल नेतृत्व, नियन्त्रण एवं दृष्टिकोण पुलिस को प्रभावी बनाने में अहं भूमिका निभाता है।

सामाजिक विकास में पुलिस की भूमिका:

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहते हुए जीवन यापन करता है। जैसे-जैसे समाज का विकास होता गया वैसे-वैसे समस्याएँ भी बढ़ने लगी। इसमें पुलिस की भूमिका अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि समाज में टकराव, साम्प्रदायिक, क्लेश, दंगा फसाद आदि तनावों को शान्त करने व कानून व्यवस्था बनाये रखने की भूमिका में पुलिस प्रशासन की आवश्यकता महसूस की गई। साथ ही पुराने रीति-रिवाजों को बदलना, नए कानून को लागू करना, बाल-विवाह, सती प्रथा, दहेज-प्रथा, बन्धुआ-मजदूर व्यवस्था, साम्प्रदायिक दंगों, छूआछूत आदि को काफी हद तक समाज से दूर करने का श्रेय पुलिस को ही जाता है।

पुलिस प्रशासन की आर्थिक विकास में भूमिका:

जब पुलिस प्रशासन समाज में शान्ति व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से बनाए रखता है तो, आर्थिक विकास सम्भव हो जाता है। राज्यों की उन्नति के लिए आर्थिक विकास होना अत्यधिक आवश्यक है। क्योंकि आर्थिक विकास के बिना राष्ट्र का विकास सम्भव नहीं। आर्थिक विकास में पुलिस की प्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका न होकर अप्रत्यक्ष रूप में ही पुलिस की भूमिका होती है। अतः पुलिस द्वारा राज्य में शान्ति एवं कानून-व्यवस्था स्थापित की जाए, जिससे आर्थिक विकास सम्भव हो सके।

पुलिस प्रशासन की राजनैतिक विकास में भूमिका:

लोक सभा व विधानसभा चुनावों के समय पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। यदि पुलिस राजनेताओं के मध्य अपना हस्तक्षेप न करे तो, शान्ति और कानून-व्यवस्था को बनाए रखना असंभव हो जाता है। इस प्रकार राजनीतिज्ञों द्वारा प्रजातंत्र का उल्लंघन करना भी शान्ति और कानून-व्यवस्था को भंग करता है। अतः राजनैतिक विकास में भी पुलिस की अहं भूमिका होती है।

भारत में पुलिस का प्रशासनिक संगठन:

सभी राज्यों में पुलिस कमिश्नर, पुलिस रेन्ज, जिला पुलिस, पुलिस स्टेशन, आउट पोस्ट में विभाजित है, अर्थात् प्रत्येक राज्य में राज्य कमिश्नर, रेन्ज जिला पुलिस, सर्किल पुलिस पुलिस स्टेशन, आउट पोस्ट में विभाजित।

पुलिस में पदसोपान व्यवस्था:

- राज्य स्तर पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.)।
- कमिश्नर एण्ड रेन्जेज इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आई.जी.पी.)।
- जिला पुलिस जिला सुपरिन्डेंट ऑफ पुलिस (एस.पी. व डी.एस.पी.)।
- पुलिस सर्किल इन्सपेक्टर (सी.आई.)।
- पुलिस स्टेशन हाऊस अधिकारी (एस.एच.ओ.)।
- रेन्ज इन्सपेक्टर, सब इन्सपेक्टर (एस.आई.)।
- सहायक सब इन्सपेक्टर (ए.एस.आई.) आऊट पोस्ट हैड कांस्टेबल व कांस्टेबल।

भारत में पुलिस एवं जनता का सम्बन्ध:

वर्तमान युग विकास का युग है और विकास तभी संभव है। जब किसी राज्य में आन्तरिक शान्ति व्यवस्था बनी रहे और पुलिस व जनता के मध्य सकारात्मक सम्बन्ध हो। पुलिस को प्रायः कानून का हाथ कहा जाता है, क्योंकि उसे कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का निष्पादन करना होता है। पुलिस व जनता का सम्बन्ध एक सेवक और स्वामी का है। इसी कारण पुलिस का कर्तव्य है कि वह जनता के हितों की रक्षा करे, अपराधों की रोकथाम तथा अपराधियों को न्यायालय द्वारा दण्डित करवाए, जिससे समाज में शान्ति व कानून-व्यवस्था को सही ढंग स्थापित किया जा सके। आज के प्रगतिशील युग में जनता व पुलिस के मध्य कुछ कटुता के सम्बन्ध पाए जाते हैं, जिसका मूल कारण यह है कि गत वर्षों में पुलिस द्वारा जनता के साथ उचित व्यवहार नहीं किए

जाने के कारण दोनों के मध्य एक तनाव की सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। सामान्यतः पुलिस अपने कर्तव्य का पालन करती है, परन्तु नियमबद्ध कार्य करने के कारण कई बार वह कार्य उसे अप्रिय बना देते हैं। मनुस्मृतिकार ने जहाँ एक ओर यह लिखा है कि 'अन्यायी मनुष्य को अपराध के अनुसार ही दण्ड देना चाहिए। उसी प्रकार से यह भी लिखा हुआ है कि वह दण्ड देश, काल, शक्ति और विद्या का विचार करके देना चाहिए। उनके मतानुसार दण्ड का सार्थक प्रयोग होना चाहिए, जब दण्ड का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से नहीं किया जाता है तो, वह दण्ड देने वाला व अपराधी दोनों को विनिष्ट कर देता है एवं जनता में रोष व अशान्ति उत्पन्न करता है। वर्तमान समय में पुलिस व जनता के सम्बन्धों को सुधारने का प्रयास आधुनिक उपायों द्वारा किया जा रहा है।

वर्तमान में पुलिस जनसम्पर्क एवं उसकी छवि:

'सत्यमेव जयते एवं हमारे योग्य सेवा' देश के सभी थानों पर अंकित है, परन्तु विडम्बना यह है कि आजाद भारत का आम नागरिक थाने में जाने से घबराता और हिचकिचाता है। क्योंकि थाने में उसे लुटने या पिटने का डर अधिक रहता है। पुलिस व समाज में बढ़ती दूरी के कारण निम्नलिखित हैं ---

पुलिस व जनता शारीरिक रूप से एक-दूसरे के सम्पर्क में होते हैं, परन्तु मानसिक रूप से यह एक दूसरे से दूर हैं। जनता के मन में यह धारणा है कि पुलिस के पास जाने से हमारी परेशानियों दूर न होकर बढ़ेगी।

पुलिस की छवि बिगाड़ने में समाचार पत्रों की नकारात्मक भूमिका रहती है। पुलिस को भ्रष्ट बनाने में भी जनता की मुख्य भूमिका है। क्योंकि अनेक लोग अपना कार्य करवाने हेतु रिश्वत देते हैं। पुलिस अपराधियों से अपराध कबूल करवाने के लिए थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है, जो अमानवीय दण्ड है। पुलिस जनता से व्यवहार करते समय अपने कर्तव्य की ओर अधिक ध्यान देती है तथा मानवीय पक्ष को नजरअंदाज करती है। पुलिस कार्यों में राजनैतिक हस्तक्षेप भी होता है, जिससे अपराधियों को पकड़ने में पुलिस असफल रहती है। पुलिसकर्मियों की कम वेतन, राजनीतिक हस्तक्षेप एवं कठोर कार्य और परिस्थितियों के कारण मनोबल में गिरावट।

पुलिस जनता के सम्बन्धों में सुधार के निम्नलिखित बिंदु हैं:-

1. कुशल नेतृत्व कुशल व्यक्ति, कुशल नेतृत्व संगठन को बदल सकता है।
2. भ्रष्टाचार निरोधी व्यवस्था पुलिस संगठन भ्रष्टाचार निरोधी व्यवस्था लागू कर पुलिस व समाज की बढ़ती दूरी को कम किया जा सकता है।
3. सेवाभावी छवि बनें पुलिसकर्मियों का महत्वपूर्ण गुण सेवाभावी व कार्य निष्पादन में निष्पक्ष हो।
4. पुलिस व्यवहार में नम्रता व दृढ़ता आवश्यक है, जिससे पुलिस व आमजन के रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है।

5. अपराधों का पुलिस थानों में तुरन्त पंजीकरण किया जाए तथा तीव्रता से कार्यवाही की जाए, जिससे आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो और पुलिस की मदद करें।

कार्मिक प्रशासन में सुधार हेतु सुझाव:

- दोषपूर्ण भर्ती प्रणाली को बदलकर योग्य व्यक्तियों को शामिल किया जाए।
- प्रशिक्षण पुरानी पद्धति पर आधारित है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नए विषयों तथा जनसम्पर्क, मनोविज्ञान व नवीनता पर आधारित हो। प्रशिक्षण उपकरण भी आधुनिक हो, प्रशिक्षण के दौरान ही पुलिसकर्मियों को पुलिस जनता सम्बन्ध की जानकारी देनी चाहिए।
- पुलिस सेवी वर्ग अपनी कठोर सेवाशर्तों व कम सुख-सुविधाओं के कारण परेशान रहते हैं। अतः पुलिस सेवा शर्तों में सामयिक सुधार किया जाए।

पदोन्नति:

- पुलिसकर्मियों की पदोन्नति के अवसर बढ़ाएँ जाए।
- समाचार-पत्रों में पुलिस के कार्यों का उचित मूल्यांकन व सराहना की जाए तो, आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा व जनता पुलिस के कार्यों में सहयोग करेगी।
- पुलिस को जनता के साथ मानवीय पद्धति अपनानी चाहिए तथा अनुसंधान के वैज्ञानिक उपकरणों, संसाधनों एवं तरीकों का इस्तेमाल कर अपराधी से अपराध कबूल करवाएँ, थर्ड डिग्री के प्रयोग से नहीं।
- जनता भी शान्ति एवं कानून-व्यवस्था स्थापित करने में पुलिस को अपना पूर्ण सहयोग दे।

निष्कर्ष:

आज पुलिस की भ्रामक छवि बदलने की आवश्यकता है। समाज को यह समझना होगा कि पुलिस एक सहयोगी संगठन है, जो प्रत्येक व्यक्ति की सहायता के लिए है। सामाजिक संस्थाओं को पुलिस के सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। समय-समय पर पुलिस अधिकारियों का उचित सम्मान किया जाए ताकि कार्य करने के प्रति इनका मनोबल बढ़े। पुलिस कार्यों पर वृत्त चित्र बनाकर व जनता को दिखाए तथा समय पर अवकाश व आराम देने की उचित व्यवस्था की जाए। पुलिस और जनता का सम्बन्ध एक सकारात्मक पहलू है। पुलिस समाज में आंतरिक शान्ति व कानून-व्यवस्था स्थापित करती है। जनता भी पुलिस पर विश्वास करके पुलिस के कार्यों में सहयोग करने का संकल्प करे, जिससे देश विकसित की श्रेणी में आ सके। पुलिस और जनता के सहयोग से ही राज्य में आन्तरिक व्यवस्था बनी रहेगी, जिससे देश के राज्यों का विकास सम्भव है। क्योंकि प्रत्येक समाज में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व उस देश की पुलिस प्रशासन पर निर्भर होता है। पुलिस संगठन जितना अधिक सक्षम एवं कार्यकुशल होगा समाज में कानून एवं व्यवस्था उतनी ही अधिक सुचारू एवं श्रेष्ठ होगी, जिससे पुलिस व जनता के सम्बन्ध मधुर

बनेंगे। पुलिस का कर्तव्य है कि वह जनता के हितों के लिए कार्य करें। यह तभी संभव है, जब जनता भी पुलिस का सहयोग करे। इसके लिए योग्य व कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है।

पुलिस संगठन में सुधार हेतु सुझाव:

पुलिस संगठन में सुधार तभी संभव है, जब कि संगठन का उच्च अधिकारी ईमानदार, कार्यकुशल, न्यायप्रिय, समय का पाबन्द, कर्तव्यनिष्ठ, निष्पक्ष तथा व्यवहार कुशल होगा तो, वह अपने अधिनस्थ अधिकारियों के व्यवहार में भी परिवर्तन ला सकेगा है। पुलिस संगठन में कार्मिक सुधार भी आवश्यक है। पुलिस में योग्य व शिक्षित व्यक्तियों को भर्ती किया जाए ताकि वह जनता की समस्या का निराकरण उचित रूप से कर सकें तथा समय पर अवकाश व आराम देने की उचित व्यवस्था होनि चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि:

1. पुस्तक प्रकाश शोध केन्द्र जोधपुर, 2009
2. ए.के. मेहरा : बदलते भारत में पुलिस, नई दिल्ली, 2003 |
3. एस.एल. गोयल : पुलिस व कानून व्यवस्था प्रकाशन, 2016
4. अरविन्द वर्मा : नई खाकी, सी. आर. सी. प्रकाशन, 2017 |
5. "पुलिस गाइड" राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर |
6. शंकर सरोलिया : भारतीय पुलिस के नए आयाम |
7. वेद मार्बह : "पुलिस व सुशासन", लोक प्रशासन का भारतीय जर्नल, उषा प्रकाशन, नई दिल्ली, 1998,
8. राजस्थान पुलिस पत्रिका, जनवरी-मार्च (1963) |
9. राजस्थान पुलिस पत्रिका "पुलिस व जनता" अक्टूबर-दिसम्बर (1968) |
10. राजस्थान पुलिस : वार्षिक प्रतिवेदन, राजस्थान पुलिस मुद्रणालय, जयपुर, 1999 |
11. विमल प्रसाद : पुलिस और समाज |
12. कु. राजेन्द्र : चिन्तन |
13. लुइस ए. रेडीलेड : द पुलिस एण्ड द कम्युनिटी |
14. श्रीमती सुमन शेखावत : पुलिस प्रशासन, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाशन शोध-केन्द्र, जोधपुर, 2009